

Análise do impasse entre Venezuela e Guiana como base para o emprego do poder aéreo brasileiro

Gustavo Winckler de Oliveira¹, Hilton Maia Lourenço², João Victor Lacerda de Oliveira³, Matheus dos Santos da Silva⁴, Raquel Skíbina Verbeno⁵

¹ Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

² Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

³ Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

⁴ Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

⁵ Academia da Força Aérea, Pirassununga/São Paulo

Resumo - A Venezuela faz fronteiras com Brasil, Guiana e Colômbia. A Guiana é alvo recente da política externa venezuelana, por seu contencioso território conhecido como Guiana Essequiba. Esse interesse foi recentemente impulsionado pelos movimentos nacionalistas venezuelanos, culminando com a realização de referendo nacional sobre a anexação do território. A respeito do tema, este artigo objetiva analisar o atual contexto geopolítico entre Venezuela e Guiana e o possível emprego do poder aéreo pela Força Aérea Brasileira, como um fator estratégico de defesa nacional e dissuasão da região norte do Brasil. A partir de revisão bibliográfica, o trabalho investiga as estratégias de defesa da Venezuela e da Guiana adotando um modelo teórico de relações internacionais proposto para a análise da estratégia militar de países pequenos. Esse modelo busca responder como o estado final desejado de ambos os países pode ser atingido, levando-se em conta o nível político e o estratégico, ao analisar uma combinação de alinhamentos geopolíticos e suas formas do emprego militar. Ainda, considerando a geografia da região e o dinamismo de um possível conflito militar entre tais países, o posicionamento do poder aéreo brasileiro e o estabelecimento dos meios de Força Aérea na região em questão são analisados a partir de uma revisão documental de conceitos relacionados com defesa nacional, pontuados na Política Nacional de Defesa. Por fim, ao avaliar estrategicamente as variáveis do contexto litigioso entre Venezuela e Guiana, esta pesquisa poderá contribuir não somente para os estudos acerca da segurança regional sul-americana, mas também com as discussões relacionadas à política de defesa, a fim de garantir a soberania brasileira.

Palavras-Chave - Venezuela; Guiana; Essequibo; Poder Aéreo.

I. INTRODUÇÃO

A parte norte da América do Sul, constituída por Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Brasil, é uma região com alto potencial de exploração de recursos naturais; mas, de maneira inversa, é de baixa relevância geopolítica quando comparada ao restante do continente. Dos países em destaque, a República Bolivariana da Venezuela é um país com origem colonial espanhola, com aproximadamente 29 milhões de habitantes, cuja atividade econômica é voltada ao mercado de refinamento e à exportação de petróleo. No campo político e histórico, a Venezuela mantém um discurso de interesse geopolítico no território da Guiana, nação vizinha com a qual faz fronteira a leste. Essa contenda regional iniciou-se

oficialmente em 1841, tendo passado por períodos de intensificação e amenização das tensões desde então (U.S. Department of Defense 2009).

Como Estado fronteiriço, a Venezuela tem a República Cooperativa da Guiana, país que outrora fora conhecido como Guiana Britânica ou Inglesa e que foi colônia do Reino Unido até 1966, ano em que conquistou sua independência política. Possui uma população de 800.000 habitantes, sendo que 15% habitam a região a oeste do Rio Essequibo, a qual recebe a denominação de Essequibo. Essa área compõe cerca de 70% das terras guianesas e foi alvo de reivindicações venezuelanas ao longo da história, cessadas durante o governo do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Entretanto, tais reivindicações voltaram a ser realizadas em 2015, pelo atual presidente, Nicolás Maduro, após a descoberta de reservas de petróleo em águas sob jurisdição da Guiana (Gobierno Bolivariano de Venezuela 2015).

Fig. 1. Região disputada na Guiana (Encyclopædia Britannica 2024)

Com isso, a legitimidade da jurisdição foi contestada pelo Estado venezuelano, que adotou uma postura assertiva quanto ao objetivo de incorporação de Essequibo. Tal fato foi expresso

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13344680>

na forma de um referendo nacional em 2023, que obteve maioria de votos a favor da tomada de medidas políticas para anexar a Guiana Essequiba à Venezuela (Gobierno Bolivariano de Venezuela 2023). Ao mesmo tempo, foram observadas movimentações militares venezuelanas próximas à fronteira, as quais foram respondidas pelo governo guianês com um plano de reestruturação da Força de Defesa da Guiana (Gazeta do Povo 2024), instituição cujo papel é equivalente ao de uma força armada para o país.

Sob o risco de sofrer uma invasão estrangeira, o Estado da Guiana tem como objetivos, além do fortalecimento militar, a busca de uma resolução diplomática com a Venezuela e o apoio de países aliados, sendo um deles o Brasil. Nesse sentido, é coerente que o governo brasileiro volte suas atenções à região e aja com diplomacia, a fim de fazer cumprir as leis internacionais a respeito da contenda mencionada. Ademais, é válido o vislumbre de uma possível revisão de estratégias de defesa, para garantir a soberania de seu território, já que é um país que faz fronteira com a região litigiosa.

Neste ínterim, o entendimento da conjuntura geopolítica do impasse entre as nações sul-americanas é um fator relevante no que diz respeito à política de defesa brasileira, trazendo à tona a inquietação de como as tensões na região de Essequibo se desenvolvem entre os países envolvidos e quais são as consequências desse litígio para a defesa nacional. Assim, a investigação será construída por meio de revisão bibliográfica e análise documental, com o objetivo de examinar de que modo a Venezuela e a Guiana apresentam suas estratégias de defesa, motivadas pelo discurso expansionista do governo venezuelano e, a partir desse entendimento, avaliar o emprego do poder aéreo da Força Aérea Brasileira (FAB) no território brasileiro próximo à região em contestação, para a manutenção da sua soberania.

A fim de cumprir o propósito deste estudo, que é embasado pela proposição teórica apresentada no livro *Estratégia Militar de Países Pequenos* (Edström e Westberg 2019), serão investigadas as duas nações envolvidas na disputa territorial, levando-se em conta variáveis histórico-geográficas, políticas e internacionais. Destarte, será possível correlacionar as análises realizadas que irão compor um panorama propício para a compreensão do papel estratégico da FAB no estado brasileiro fronteiriço com os demais países em questão, Roraima.

No tocante à metodologia, Gil (2002) afirma que as pesquisas podem ser classificadas com base em seus propósitos mais gerais, e, neste sentido, este trabalho se insere no campo da pesquisa exploratória e descritiva. A classificação exploratória está em concordância com o objetivo da pesquisa, que busca aprimorar ideias atinentes a questões de segurança regional e seus reflexos para o Brasil. Por outro lado, a classificação descritiva se relaciona com o objeto de apresentar o papel da FAB como agente facilitador da política de defesa do país. Ainda, segundo o autor, a metodologia também pode ser classificada conforme os procedimentos a serem seguidos na realização do estudo. Neste sentido, esta pesquisa é bibliográfica, embasada na busca, leitura e análise de material já elaborado, estabelecendo uma correlação entre os dados levantados para a resolução das variáveis propostas pelo modelo teórico adotado. Dessa forma, com o propósito de apresentar um contexto atualizado, estendeu-se a consulta de livros de referência informativa e publicações periódicas, além

de reportagens como fontes secundárias. Adicionalmente, a pesquisa documental foi adotada como fonte de dados em diretrizes governamentais e das forças armadas, haja vista o rigor na fonte das informações relacionadas com a investigação desenvolvida.

Por fim, considerando a abordagem no contexto das relações internacionais, este estudo busca contribuir com as discussões de assuntos de segurança regional sul-americana, com análises qualitativas a respeito de aspectos da Venezuela e da Guiana, além de relacionar os resultados obtidos com a política de defesa do Brasil, com foco na capacidade dissuasória e de manutenção da soberania.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta, inicialmente, o referencial teórico estruturado para a análise da estratégia de defesa (*defense strategies*) de países pequenos, considerando as diferentes características governamentais e geográficas, além de possíveis alinhamentos estratégicos e políticas de defesa. Com um propósito complementar ao estudo, conceitos de defesa nacional, soberania e capacidade dissuasória serão prospectados a partir de documentos que tratam do tema nos níveis político, estratégico das Forças Armadas e operacional da Força Aérea Brasileira.

A. *Estratégia Militar de Países Pequenos*

A ordem global tem sido desafiada por conflitos e países com políticas internas e externas em mudanças, em que os estados são levados a reconsiderar suas estratégias militares e posturas de defesa. A partir dessa premissa, a proposta teórica, idealizada por Edström e Westberg (2019), analisa a influência de características nacionais relacionadas, tais como: adesão às alianças políticas e militares, experiências anteriores em conflitos armados, posição geográfica e percepções relacionadas à exposição estratégica. Idealizado dentro de um universo acadêmico dos países nórdicos, os autores focam no uso da teoria em países pequenos, que são classificados por características específicas e quantificáveis, como o tamanho da economia nacional, da população e das capacidades militares. Importante, ainda, é a análise de características geográficas, além da capacidade militar própria ou compartilhada por meio de acordos geopolíticos. Na teoria, esses acordos são conceituados como alinhamentos estratégicos, que se referem a formas de interação no nível político com outros estados e organizações em abordagens de segurança e defesa nacional (Edström e Westberg 2020a).

Para a análise dessas características, o modelo teórico interpreta a estratégia de defesa de cada país por ideias interconectadas de como o estado final desejado, ou seja, o resultado esperado pelo nível político e estratégico (*ends*), pode ser atingido (*ways*) por meio de uma combinação de alinhamentos geopolíticos e suas formas de emprego militar (*means*).

Com o propósito de apreciar a análise das características relevantes que contribuem para a identificação da orientação

política de segurança e a estratégia militar, os autores definiram e validaram as variáveis intervenientes como ferramentas comparativas entre os países estudados. As similaridades estruturais são usadas como variáveis de controle que representam correlação entre os países elencados (Edström e Westberg 2019).

Fig. 2. Quadro analítico da mudança e continuidade da estratégia de defesa (Edström e Westberg 2019, Fig. 1.1, traduzido pelos autores)

Conceitualmente, as variáveis intervenientes tratam de diferenças entre os casos estudados, a partir da influência direta do choque externo identificado. Por outro lado, as variáveis de controle, relacionam as similaridades dos países estudados, em um ambiente externo comum. As variáveis de controle são adotadas pela potencial relevância para explicar a direção geral da estratégia de defesa de países específicos (Edström e Westberg 2019).

Como ponto de partida do processo, os **choques estratégicos** podem variar em intensidade e origem. Estes, são eventos de relevante repercussão que representam uma inesperada continuação de uma tendência que pode afetar os países e suas políticas de maneira distinta, dependendo da percepção dos atores envolvidos (Edström e Westberg 2019).

A primeira variável de controle - **exposição estratégica** - abrange o nível de exposição e a interdependência estratégica. O nível de exposição é avaliado a partir da interpretação da condição básica para uma política de não alinhamento de sucesso: que o território do país deve ser estrategicamente irrelevante para todas as partes em um potencial ou corrente conflito. A interdependência estratégica é definida como uma situação em que um ou mais países têm uma dependência intrínseca, onde um ataque contra o país 'A' leva a um inevitável envolvimento com o país 'B'. Dessa forma, a exposição e a interdependência são esperadas para criar pressões para incrementar medidas de defesa e cooperação entre países interdependentes e parceiros (Edström e Westberg 2020a).

Considerando a relevância em determinar o escalonamento de posição numa escala de poder no sistema internacional, o emprego do conceito de **capacidade** tem papel central para as teorias realistas e para a adotada no estudo. Sobre o assunto, a investigação foca no levantamento dos elementos que compõem a capacidade militar para a segurança nacional dos países (Edström e Westberg 2020a; Edström e Westberg 2019).

Já os **interesses** nacionais são pautados por conceitos de relações internacionais que abordam poder, justiça e democracia. Neste item, os autores adotam as questões de segurança, sobrevivência e independência como objetivos primários para os estados contemporâneos operarem em um ambiente mundial anárquico. Kenneth Waltz (2014) afirma que a segurança para no topo dos interesses políticos nacionais. Tendo em vista um cenário anárquico, a partir da sobrevivência assegurada, os países podem buscar outros objetivos de forma segura, como tranquilidade, lucro e poder. Como premissa idealizada pelo autor, o poder é um meio e não um fim, proporcionando a tendência de os países aderirem a coalizões (Edström e Westberg 2019).

Ao estudar as variáveis de controle, nota-se que as **características geográficas** têm papel preponderante, para pesquisadores e estrategistas, nas análises de situações de segurança e estratégias militares. Os autores exemplificam as fronteiras separadas por rios, mares e cadeia de montanhas como barreiras físicas que auxiliam a defesa ou mesmo proporcionam isolamento aos Estados. A extensão e o tamanho de um país também são reconhecidos como uma qualidade topográfica e apontado como vantagem defensiva (Edström e Westberg 2019). De acordo com Gray (2014), aspectos geográficos proveem oportunidades, desafios e perigos que incrementam o debate público das opções políticas e das estratégias de defesa.

Sobre **experiências históricas**, a teoria foca em conhecimento ou participação em guerras como raiz cultural das estratégias de defesa. Esses fatos são considerados como domínios formativos, os quais servem como lições aprendidas às gerações que não tiveram a mesma oportunidade. Assim, políticas e ações de sucesso promovem a continuidade das estratégias de defesa, enquanto os erros e as derrotas estimulam mudanças, inclusive a busca por alianças (Edström e Westberg 2019).

A terceira e última variável interveniente, a **participação em alianças**, é um argumento em que os estados priorizam suas políticas de segurança nacional. Segundo Edström e Westberg (2019), é razoável que a primeira intenção de um Estado seria, se possível, promover o acesso nacional aos meios necessários para assegurar a própria seguridade e sobrevivência. Entretanto, a assimetria de força entre as superpotências e os Estados menos preparados militarmente é um fator que minimiza a possibilidade da opção unilateral pelos países pequenos, levando-os, desta forma, a buscar alianças com outros Estados, como forma de balanço de força.

B. Conceitos da Política e Estratégia de Defesa

Como ponto de partida, a Política Nacional de Defesa (PND) brasileira e os documentos desencadeados a partir dessa orientação do nível político, os entendimentos de defesa nacional, soberania e dissuasão são apresentados com o fito de suportar a análise e atingir o objetivo deste artigo.

Defesa nacional e soberania

Da definição no âmbito político, a PND e o Livro Branco conceituam a defesa nacional como o conjunto de atitudes,

medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do território nacional, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas (Brasil 2016; Brasil 2020a). Por soberania, os documentos acima a delineiam como a manutenção da intangibilidade da nação brasileira, assegurada a capacidade de autodeterminação e de convivência com as demais nações em termos de igualdade de direitos, não aceitando qualquer forma de intervenção em seus assuntos internos, nem participação em atos dessa natureza em relação a outras nações (Brasil 2020a).

No nível operacional, a Força Aérea Brasileira tem como desígnio a aquisição e a manutenção da capacidade de perceber, avaliar, adaptar-se e preparar-se para o futuro, por intermédio de um processo sistemático e contínuo. Isto posto, a Doutrina Básica da FAB enfatiza a capacidade de defesa, associando-a com a habilidade de preservar seu território por meio de Forças para cumprir as ações militares (Brasil 2020b). Assim, a FAB ratifica a importância do conceito em discussão, pelo destaque que é apresentado na sua missão síntese atribuída:

“Manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional, com vistas à defesa da pátria” (Brasil 2018, 18).

Dissuasão

Neste tópico, a PND infere que a capacidade de dissuasão consiste na atitude estratégica pela nação, que trata da finalidade de desviar adversários, reais ou potenciais, de possíveis ou presumíveis propósitos bélicos (Brasil 2016).

Da mesma forma, a Doutrina Básica da FAB conceitua o termo como a faculdade de não reprimir fisicamente um inimigo, mas atuar como um bloqueio induzido no nível decisório. Envolve fazer o oponente pensar nas reais possibilidades de vencer ao comparar as capacidades e nos riscos de um possível conflito, no prestígio militar do seu adversário e na sua determinação de afrontar a ameaça. Além disso, espera-se que os custos e a instabilidade de uma guerra prolongada façam-no desistir do conflito (Brasil 2020b).

A importância desse termo fica clara na visão do Comando da Aeronáutica: *“Uma Força Aérea de grande capacidade dissuasória, operacionalmente moderna e atuando de forma integrada para a defesa dos interesses nacionais”* (Brasil 2018, 19).

III. ANÁLISE ENTRE A VENEZUELA E A GUIANA

O impacto de um evento considerado como choque externo pode trazer efeitos no nível político e, conseqüentemente, implicar em mudanças de alinhamento estratégico de um país específico. Tendo em vista a organização militar de um país, esses efeitos envolvem mudanças diretas na geração de capacidades ou mesmo no uso da força (Edström e Westberg 2019).

Dessa forma, este estudo leva em consideração as relações políticas da Venezuela e da Guiana, atribuindo como choque externo dois episódios que trazem reflexos nas relações internacionais contemporâneas.

A invasão da Criméia pela Rússia em 2014, motivada por reivindicações culturais e apoiadas por estatísticas apontando apoio popular, levantadas por duas organizações russas não governamentais e independentes, trouxe à tona questões relacionadas com políticas expansionistas do governo russo (Blakkisrud e Kolstø 2016). Tal fato trouxe reflexos para o contexto geopolítico mundial, sendo que este estudo reputa o movimento russo como possível influenciador na Venezuela, pela fomentação de narrativas e políticas voltadas à anexação da Guiana Essequiba, também apoiadas pela população, conforme constatado após referendo nacional.

De maneira complementar, a descoberta de reservas petrolíferas na região de Essequibo, em 2015, levantou a atenção de países desenvolvidos para a isolada Guiana (McDonald 2021). Isso ficou notório com a exploração das referidas reservas, por parte de empresas multinacionais, a exemplo das americanas *Exxon Mobil Corporation* e *Hess Corporation*, as quais têm como expectativa produzir mais de um milhão de barris de óleo e gás por dia até 2030, devido à abundância de recursos existentes nas reservas. Como consequência desse fator econômico, a Venezuela fortaleceu o interesse nos territórios de exploração, ao tentar negociar sua jurisdição com o governo guianês e com as transnacionais. Desde então, a Guiana vem ganhando notoriedade na cena internacional (CNN Brasil 2023a, CNN Brasil 2023b).

Considerando que os eventos supracitados detenham características que permitam sua classificação como variáveis independentes para a orientação das políticas externas da Venezuela e da Guiana, faz-se necessária a contínua análise dos demais fatores (dependentes, intervenientes e de controle) que contribuem para a formulação da estratégia de defesa dos dois países, conforme apresentado na teoria de Edström e Westberg (2019).

Características geográficas

Fig. 3. Mapa da Venezuela (Infoescola 2024)

Em relação à geografia, enquanto variável interveniente, pode-se afirmar que o território **venezuelano** apresenta uma frente favorável a invasores externos, quando considerando a parte noroeste do país, nas planícies de Maracaibo. Ao norte, seu litoral é repleto de montanhas por toda a costa, definindo um forte obstáculo natural para nações que atentem contra a Venezuela por vias anfíbias.

A leste, sua fronteira com a Guiana é coberta tanto por colinas quanto por mata amazônica densa que, apesar de favorecer sua defesa, desfavorece as ações ofensivas que possa idealizar. Uma projeção dessa situação é observável no caso de uma hipotética invasão militar da região do Essequibo: uma movimentação complexa para um exército, que precisaria atravessar um bioma montanhoso e de mata fechada, na tentativa de conquistar um território extenso.

Sua fronteira sul, com a Colômbia e com o Brasil, é coberta por mata amazônica densa. No entanto, a infraestrutura rodoviária na parte brasileira da fronteira é desenvolvida, por conta de cidades ao norte do Estado de Rondônia: Boa Vista, Pacaraima, Normandia e Bom Fim. Dessa maneira, viabiliza-se uma opção de acesso para o caso de uma incursão terrestre, que poderia possibilitar o sucesso de operações militares na Guiana.

Há de se considerar, ainda, que a Venezuela está ao lado da Colômbia, conhecida aliada dos Estados Unidos da América, que, no contexto geopolítico mundial, são países com interesses antagônicos aos do líder venezuelano, Nicolás Maduro.

Fig. 4. Mapa da Guiana (Infoescola 2024)

Sob outro aspecto, a **Guiana** apresenta em sua costa o chamado “cinturão de areia branca”, que é uma área extremamente desfavorável para o deslocamento de quaisquer

veículos ou pessoas, principalmente devido ao seu constante estado de alagamento, transformando toda a região em um grande charco. Isso desfavorece quaisquer assaltos anfíbios ao país, até mesmo invasões por vias terrestres que dependam do uso dessa zona de planície.

Além disso, como citado anteriormente, sua fronteira com a Venezuela é coberta por uma densa mata amazônica, o que por si só impede a passagem de equipamentos militares por via terrestre, favorecendo novamente o lado defensivo. É separado do Suriname e do Brasil de maneira semelhante à Venezuela, exceto pelo fato de que, na fronteira com o Brasil, existe o monte Roraima, configurando, nas suas redondezas, uma vulnerabilidade no âmbito militar, com um favorável terreno para invasões por meio terrestre.

Experiências históricas

A **Venezuela**, como nação independente, não possui uma representativa participação em conflitos armados como alguns países europeus ou os Estados Unidos. No entanto, em toda sua história, seja como colônia, seja como nação incorporada a um estado maior, passou por algumas revoluções de grande relevância para a história militar do país. A guerra de Independência, a Guerra Federal e a Guerra Civil de 1892 foram os conflitos internos que resultaram em mudanças no rumo político do país, geralmente resultando em êxito no campo militar.

No entanto, quando ainda era incorporada à antiga Grã-Colômbia, guerreou contra o Peru (1828-1829) por conta de embates e interesses territoriais, tanto na Bolívia quanto na região sul da Colômbia. Esse conflito, embora não tenha gerado grandes ganhos para qualquer dos lados, pode ser considerado como fonte de experiência histórica para a consolidação das forças armadas venezuelanas. Além disso, a Venezuela foi alvo de grandes potências no passado, principalmente por conta de reparações históricas, tendo inclusive navios militares afundados por conta da falha na diplomacia, como nas crises venezuelanas de 1902 e 1908, envolvendo alemães, holandeses e britânicos (Morris 2002). Esse fator também se inclui como possível influenciador de decisões atuais do governo venezuelano, segundo os postulados de Edström e Westberg (2019).

Já a **Guiana** não possui conflitos em sua história independente, além da Insurreição Rupununi, que foi uma tentativa de tomada de poder naquele território (Encyclopaedia Britannica 2024). Desta forma, pela ausência de experiências históricas em conflitos, pode-se deduzir, segundo Edström & Westberg (2019), que o Estado da Guiana não baseia as decisões militares ou diplomáticas em conhecimentos adquiridos na sua história de conflitos.

Participação em alianças

A união de forças entre estados parceiros mostra uma vantagem e uma estratégia militar, tanto de defesa, quanto ofensiva. No contexto **venezuelano**, percebe-se um alinhamento com a Rússia e a China, aliança essa que fornece materiais militares para o país latino-americano (Gobierno Bolivariano de Venezuela 2022). Isso se manifesta, como por exemplo, na venda de caças Su-30Mk2 pelos russos e no

fornecimento de jatos de treinamento K-8W Karakorum e mísseis antiaéreos pela China.

Em outro contexto, o Vice-primeiro-ministro da Rússia demonstrou contentamento com a parceria estratégica do seu país com a Venezuela. Esse alinhamento se torna claro, também, nas falas de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que ratifica e enaltece a cooperação militar entre a Rússia e a Venezuela para a defesa da paz, da soberania e a defesa da integridade territorial. Afirmando, ainda, a intenção de aumentar planos de preparação, treino e cooperação com os russos (Gobierno Bolivariano de Venezuela 2022).

O país também faz parte da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), cujo objetivo é construir um espaço de integração e união cultural, social, econômica e política entre os seus povos. Entretanto, um ponto de afastamento da comunidade latino-americana foi a suspensão da Venezuela do Mercosul em 2016 por descumprir a cláusula democrática do bloco, da qual havia passado a ser membro pleno em 2012 (Mercosul 2017; Parlasul 2017).

Outro ponto em que se revelou um fator de alinhamento estratégico foi a rivalidade demonstrada em relação a alguns países vizinhos. A Venezuela se retirou, em 2013, do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), assinado em 1947, com a declaração de que seria uma das instâncias internacionais em que "as forças políticas americanas exercem pressão", referindo-se à dissidência ideológica com a política internacional do governo norte-americano. Além disso, uma evidência de um possível apoio vindo do Irã foi o recebimento de tecnologias e drones armados. Esse primeiro batalhão de drones, além dos dispositivos iranianos, contou também com outros veículos não tripulados de vigilância e supervisão da China e da Rússia (BBC 2022; Farah 2020).

A **Guiana** não é um país que se destaca por ter amplas relações com outros países. Em 2012, teve seu ingresso no Mercosul como Estado Associado e, em 2018, foram celebrados os 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas com o Brasil (Ministério das Relações Exteriores 2024).

Em dezembro de 2023, houve treinamentos conjuntos com os Estados Unidos, nos quais foram conduzidas operações aéreas no espaço aéreo guianês, como forma de promover suporte para a Força de Defesa da Guiana (GDF). Isso se apresentou como uma aproximação positiva na área de segurança, marcada por uma forte colaboração, ofertada pelo Comando Militar Sul-Americano (*US Southern Command*), em assuntos como desastres naturais, assistência humanitária, segurança marítima, direitos humanos, desenvolvimento profissional, missões de defesa e segurança pública, além do combate ao crime transnacional.

Desde então, o governo americano vem fomentando acordos com a Guiana e com a Comunidade do Caribe (CARICOM) para a doação de fundos monetários e a construção de capacidades militares, se justificando com o auxílio do incremento da segurança regional. Essas ações são consecutivas ao decreto venezuelano reivindicatório ao território de Essequibo (U.S. Embassy in Guyana 2024). Somado a isso, ocorreram viagens representativas do governo da Guiana para discutir parcerias de defesa e segurança, com promessas de auxiliar o país latino-americano a criar forças

armadas mais organizadas e bem equipadas (The International Institute for Strategic Studies 2024).

Por fim, em um possível alinhamento com o Reino Unido, em 2023 houve o deslocamento de um navio de patrulha da Marinha Real para a Guiana, de forma a reafirmar o apoio à nação sul-americana e permitir o intercâmbio entre a tripulação britânica e a força naval da Guiana (Royal Navy 2024).

Exposição estratégica

Ao seguir a teoria proposta, a **Venezuela** não se enquadra como um território vulnerável ou exposto. O estado venezuelano, ao contrário da Guiana, tem mostrado atitudes de características ofensivas, buscando exercer sua influência no território essequibo, aproveitando-se da exposição que esse último apresenta. No que tange às capacidades do país, segundo classificação de Edström e Westberg (2019), a Venezuela seria considerada um país com algumas capacidades armamentistas, porém sem uma doutrina militar forte para participação em coalizões internacionais.

Segundo Edström e Westberg (2019), o fenômeno de defesa estratégica dos países pequenos tende a ser contrário a um posicionamento de não alinhamento perante a comunidade internacional (conceito de isolacionismo). Sob esse aspecto, os países que não têm os meios de se proteger por forças próprias buscam soluções com acordos para agregar capacidades militares e diplomáticas, em situações em que há interesse de algum agente externo no seu território (Edström e Westberg 2019). Isso é perceptível ao analisar o interesse da **Guiana** em buscar alianças e auxílio externo, para se defender do interesse venezuelano no seu território.

Neste item, Edström e Westberg (2019) definem um espectro de capacidade militar e influência no cenário internacional onde o nível mais alto estão as nações denominadas *super powers* (Estados Unidos, Rússia e China) e como nível mais baixo ficaram definidos os *fourth-ranked states*. Os estados do quarto nível possuem capacidade limitada, ou mesmo não possuem capacidades militares. Ademais, as lideranças políticas reconhecem que não podem obter segurança contra um ataque de um país considerado superior, ou mesmo contribuir para operações militares multilaterais. Sob esse aspecto, a Guiana seria considerada um país muito mais exposto que a Venezuela por conta da capacidade e precisaria de auxílio para se defender, enquadrando-se na classificação *fourth-ranked state*, por não apresentar um nível significativo de desenvolvimento militar.

Capacidades

As Forças Armadas Venezuelanas e a Guarda Nacional têm as atribuições de proteger a soberania, assegurar a integridade nacional e operações contra a produção e tráfico de drogas. O governo de Caracas tem laços estreitos com a China e a Rússia, contando com ambos para adquirir armas e receber suporte técnico (Araujo 2019). Os treinamentos e os exercícios se estendem também para Cuba e Irã. Essa dependência acontece pelo baixo desenvolvimento da indústria de defesa da Venezuela, que consiste em pequenas empresas estatais, focadas principalmente na produção de pequenas armas e

municiões (The International Institute for Strategic Studies 2024).

Ao analisar a atual constituição das forças armadas venezuelanas e efetuar uma comparação com as guianesas, percebe-se que o exército da ativa apresenta uma proporção de cinquenta para um, com vantagem para a Venezuela. Segundo o *The World Factbook* (Central Intelligence Agency 2024), a Venezuela é o 6º país que mais investe na área militar no mundo, enquanto a Guiana está na 152ª posição. Do lado Venezuelano, o efetivo militar está entre 125 mil e 150 mil militares ativos, as milícias bolivarianas têm entre 200 mil e 225 mil integrantes e as polícias do país contam com cerca de 45 mil militares. Sobre o arsenal militar, os principais equipamentos são:

TABELA I.

ARSENAL DA VENEZUELA (The International Institute for Strategic Studies 2024)

Venezuela		
Exército		
	Modelo	Quantidade
Veículo blindado	AMX-30V	81
	T-72B1	92
	EE-9 Cascavel	6
	Dragoon 300	78
	V-100	79
	BMP-3	123
	BTR-80A	114
Artilharia rebocada		
105 mm	M101A1	40
155 mm	M114A1	12
132 mm		
Morteiro		
81 mm	diversos	165
120 mm	diversos	108
Helicóptero ataque	MI-35M2	9
Helicóptero	Bell 412	12
Helicóptero	Mi-17V	19
Helicóptero	Bell 206 Jet Ranger	4
Aeronave transporte leve	diversos	28

Marinha		
	Modelo	Quantidade
Submarino	T-209	1
Navio patrulha	diversos	9
Fragata	Lupo	2
Navio anfíbio	diversos	6
Navio suporte	diversos	10
Helicóptero	Bell 206 e 412	2
Helicóptero anti submarino	Bell 212	1
Helicóptero anti submarino	T-216	1
Aeronave patrulha marítimo	C-212	2
Aeronave transporte leve	diversos	7
Helicóptero anti submarino	T-219	1

Força Aérea		
	Modelo	Quantidade
Aeronave de combate	F-16	18
Aeronave de combate	SU-30MKV	21
Aeronave de combate leve	K-8	23
Reabastecimento em voo	KC-137	1
Transporte médio	C-130	5
Transporte médio	Y-8	8
Transporte leve	diversos	56
Transporte	A319	1
Transporte	B-737	1
Helicóptero	diversos	30
Veículo não tripulado	Mohajer	8
Defesa Aérea	S-300	12
Defesa Aérea	Igla-S	-
Defesa Aérea	Mistral	-
Defesa Aérea	RBS-70	-

A GDF é focada no controle de fronteiras e no suporte para operações de imposição da lei. Os militares não têm capacidade expedicionária, nem um setor industrial de defesa e logística associado, com equipamentos militares em sua maioria obsoletos. A Força Aérea expandiu sua despreziosa capacidade de transporte com algumas aeronaves utilitárias usadas. Já os índices da GDF mostram um efetivo de 3 mil militares no exército, além de 400 militares na marinha e na força aérea.

TABELA II.

ARSENAL DA GUIANA (The International Institute for Strategic Studies 2024)

Guiana		
Exército		
	Modelo	Quantidade
Veículo blindado	EE-9 Cascavel	6
Artilharia rebocada 130 mm	M-46	6
Morteiro		
81 mm	L16A1	12
82 mm	M-43	18
120 mm	M-43	18
Marinha		
	Modelo	Quantidade
Navio patrulha	US type 44	4
Força Aérea		
	Modelo	Quantidade
Transporte	BN-2 Islander	2
	Cessna 206	1
	Skyvan	2
	Y-12	1
Helicóptero	Bell 412	2
	Bell 206	2

Interesses

De acordo com o conceito de neorealismo de Kenneth Waltz (2014), o interesse dos estados parte dos mesmos princípios: a segurança e a sobrevivência. Contudo, em um contexto mundial de anarquia entre atores, no qual não existe

um “Estado-chefe”, as capacidades de exercer influência sobre outros Estados diferem, apesar de possuírem iguais objetivos. Nesse entendimento, maior influência reflete em mais poder; o que proporciona mais ganhos. Segundo Waltz, as ambições das nações que buscam essa vantagem tornam-se o gatilho para o início dos conflitos.

Neste ponto, o governo de Maduro tem assumido uma postura agressiva para abrandar seus problemas internos ligados à economia, priorizando o expansionismo territorial como principal alternativa. Esse tipo de comportamento é abordado na obra “Estratégia Militar de Países Pequenos”, afirmando que países com comportamentos como o da Venezuela se caracterizam por assumir altos riscos para manterem sua sobrevivência, bem como por priorizar sua cobiça acima da resolução de problemas internos. Além disso, é possível observar novamente esta tendência em outras regiões do mundo, como na Coreia do Norte, conforme estabelecido no livro “North Korea Military Power” (Defense Intelligence Agency 2021). Assim como a Rússia agiu em relação à Crimeia, a partir de 2014, a **Venezuela** passou a buscar ofensivamente um ganho de poder econômico, o qual está ligado ao petróleo e ao gás natural descobertos na Guiana. Tal conquista levaria à consolidação de outro propósito: a credibilidade do governo após anos de crise, iniciados no fim do mandato do ex-presidente Hugo Chávez.

Por outro lado, a **Guiana**, tendo como único interesse a sua soberania e a integridade do seu território, permanece ancorada no *status quo* de sobrevivência desde sua independência. Após as descobertas das riquezas naturais, que reacenderam o interesse do Estado venezuelano, o governo guianês vem fomentando, cada vez mais, uma aproximação com os Estados Unidos, a fim de diplomaticamente dissuadir a Venezuela.

Política de estratégia de defesa

Como produto da análise das variáveis, segundo o modelo teórico adotado, a prospecção da política da estratégia de defesa da Venezuela, passa pela interpretação dos estados finais desejados pelo governo de Nicolás Maduro (*ends*), que refletem tanto a defesa de sua soberania, como o aumento da capacidade econômica e militar, por via de uma gama de fatores militares e político-estratégicos. O teor expansionista de sua política interna mostra uma das faces da estratégia de defesa que, através da expansão territorial, busca a anexação da região de Essequibo com ameaças diplomáticas e de ações militares (*ways*). Desta forma, a inquietação pelo aumento da influência regional e poder econômico objetiva, como consequência desse aumento de poder, a ampliação de suas capacidades militares. A forma com que os venezuelanos buscam alcançar a conquista territorial é o aproveitamento de vantagens estratégicas geográficas, com a utilização do leste da Venezuela e o caminho pela fronteira sul do país com o Brasil, que favorece uma incursão terrestre, além de alinhamentos com países como Rússia e China. Há, também, o aproveitamento da diferença de capacidade militar da Guiana, a exemplo das reivindicações de anexação feitas àquele país. Além disso, os meios utilizados pelos venezuelanos para atingir suas finalidades repousam principalmente em apoio estrangeiro de seus aliados formais e informais, bem como na sua própria capacidade militar com artifícios militares, tendo em vista que dispõe de amplo arsenal militar em comparação com a Guiana (*means*).

A Guiana, por não possuir um espectro militar suficiente para a manutenção da própria soberania, se mostra dependente de aliados internacionais, formais ou informais, além da diplomacia para cumprir a missão de manutenção territorial. Assim, o estado final desejado (*ends*) é a sobrevivência do Estado, com manutenção da integridade do território. Corroborando com a teoria de Edström e Westberg (2019), os meios para sua defesa se mostram insuficientes para atingir o estado final, o que delinea a busca por alinhamentos com o meio externo. Exemplo disso é seu apelo internacional para as Nações Unidas no caso de uma materialização da invasão venezuelana (*ways*). A opção feita pelo país é o da diplomacia e busca de alinhamentos com os parceiros regionais e as grandes potências mundiais que seriam as mantenedoras do balanço de poder mundial, especialmente aquelas que são antagônicas ao regime venezuelano, a exemplos de memorandos de entendimento com os Estados Unidos (*means*).

TABELA III.

RESUMO DAS VARIÁVEIS (Fonte: os autores)

Venezuela					
Características Geográficas	Experiências Históricas	Participação em Alianças	Exposição Estratégica	Capacidades	Interesses
As fronteiras apresentam relevo e vegetação que dificultam a transposição terrestre, mas há infraestrutura rodoviária ao sul, passando pelo Brasil, que pode viabilizar avanços militares com direção à Guiana.	Passou por revoluções nacionais críticas ao rumo do país, mas não foi beligerante em conflitos armados que tenham profundamente afetado sua política.	O país é membro da União das Nações Sul-Americanas e possui alinhamento com a Rússia e a China.	Dependência intrínseca com a Rússia e China.	6º país do mundo em investimento na área militar, com 150 mil homens nas forças armadas e 45 mil na polícia. Opera equipamentos com relevante capacidade militar, quando comparado com países da América do Sul.	Expansionismo territorial. Exploração de recursos naturais na região de Essequibo.
Guiana					
Características Geográficas	Experiências Históricas	Participação em Alianças	Exposição Estratégica	Capacidades	Interesses
A fronteira com a Venezuela favorece a posição defensiva, por conta da mata amazônica; já a fronteira com o Brasil apresenta vulnerabilidade militar pela facilidade de acesso terrestre.	Não baseia as decisões militares ou diplomáticas em conhecimentos adquiridos em experiências em conflitos.	Possui importantes relações diplomáticas com o Brasil e com os Estados Unidos, além de um possível alinhamento com o Reino Unido.	País exposto, sem desenvolvimento militar significativo para a sua defesa e com reservas naturais de petróleo. Dependência intrínseca com os Estados Unidos.	Conta apenas com a Força de Defesa da Guiana, cujo efetivo se limita a 3 mil homens, dispondo de equipamentos, em sua maioria, obsoletos.	Manter a sua integridade territorial por meio da diplomacia.

IV. ATUAÇÃO DA FAB NA REGIÃO DE FRONTEIRA COM A VENEZUELA E A GUIANA

Dentro das possibilidades de atuação da FAB, o Brasil deve ser capaz de manter a sua neutralidade, considerando possíveis crises que envolvam os países limítrofes ao país. Caso necessário, empregará, de forma localizada, a força suficiente para garantir essa neutralidade (Brasil 2018).

Sobre o assunto e com a realização da análise envolvendo as variáveis para a estratégia de defesa nacional dos países em litígio quanto ao território de Essequibo, este tópico estende a dimensão da investigação da tensão territorial entre a

Venezuela e Guiana, focando, a partir de então, na apresentação da organização da Força Aérea Brasileira na região norte do país, a fim de compreender quais são os meios à disposição da nação e as possibilidades de atuação para a manutenção da defesa nacional e da nossa soberania.

Inicialmente, é pertinente constatar que a zona sob responsabilidade do Sétimo Comando Aéreo Regional (VII COMAR) compreende territórios ao sul da Venezuela e da Guiana, fazendo fronteira com ambos os países. Na região em questão e entre as bases aéreas subordinadas ao comando aéreo citado anteriormente, duas são relevantes pela proximidade relativa à fronteira norte: a Base Aérea de Manaus (BAMN) e a Base Aérea de Boa Vista (BABV).

Fig. 5. Disposição das Bases Aéreas na região norte (Fonte: os autores)

Na capital do Amazonas, a FAB mantém a prontidão de um grupo de defesa antiaérea e unidades aéreas da aviação de transporte e de asas rotativas. Destes, o 1º Esquadrão do 9º Grupo de Aviação (1º/9º GAV), que opera o C-105 Amazonas, e o 7º Esquadrão de Transporte Aéreo (7º ETA), que opera as aeronaves C-97 Brasília e C-98A Grand Caravan, são especializados no cumprimento de missões de transporte logístico, ressuprimento aéreo (lançamento de cargas), assalto aeroterrestre (lançamento de paraquedistas), evacuação aeromédica, infiltração e exfiltração aérea de combatentes.

Além desses esquadrões, o 7º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação (7º/8º GAV), utiliza o helicóptero UH-60 Black Hawk para o emprego em situações de infiltração e exfiltração de tropa, transporte aéreo logístico, assim como busca e salvamento e salvamento em combate. Por fim, a BAMN atua com o 2º Grupo de Defesa Antiaérea (2º GDAAE), o qual detém o sistema antiaéreo IGLA-S para planejar e executar as

missões de detecção e identificação de vetores aéreos oponentes.

Em Boa Vista, a BABV sedia uma unidade aérea de caças leves A-29 Super Tucano, o 1º Esquadrão do 3º Grupo de Aviação (1º/3º GAV), exercendo o importante papel de policiamento do espaço aéreo, além de capacitar os pilotos em ações de ataque, controle aéreo avançado, defesa aérea, escolta e apoio aéreo aproximado para as tropas terrestres.

Adicionalmente às unidades operacionais subordinadas ao VII COMAR, o controle do espaço aéreo de toda a região norte, ainda com segmentos do nordeste e do centro-oeste, é efetuado pelo Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA IV). Esta organização, subordinada ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) é uma mantenedora da defesa aérea, por coordenar o tráfego aéreo regional, fornecer informações meteorológicas, apoiar missões de busca e salvamento e exercer a vigilância das imediações da região amazônica.

De maneira complementar aos meios militares estabelecidos em Manaus-AM e Boa Vista-RR, a Força Aérea amplia as possibilidades de suas ações incorporando características inerentes ao poder aéreo como velocidade, alcance e pronta-resposta. Essas propriedades proporcionam um campo de atuação mais abrangente e diferenciado, quando comparada às demais Forças.

A partir de um comando de emprego centralizado e uma estrutura de comando e controle ágil, as aeronaves e os sistemas de combate da FAB permanecem em prontidão para possíveis desdobramentos em aeródromos remotos, operando com igual ou maior efetividade. Portanto, as bases aéreas citadas anteriormente, que apresentam uma capacidade de combate inferior à Venezuela, podem ser mobilizadas com aeronaves e equipamentos equivalentes e necessários para fazer oposição aos movimentos contrários aos interesses nacionais. Considerando uma força dissuasória no contexto regional, a FAB conta com unidades aéreas de caça de alta performance, meios de transporte aéreo logístico, reabastecimento em voo e com capacidade de realizar missões de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (IVR). Sobre o assunto, os meios aéreos e sistemas mais relevantes para a consolidação do poder aéreo na região norte seriam:

TABELA IV.
AERONAVES DA FAB (Fonte: os autores)

Aeronave	Ação	Local de origem
F-39	Defesa aérea, interceptação e reconhecimento	Base Aérea de Anápolis
F-5M	Defesa aérea e interceptação	Base Aérea de Santa Cruz
A-1	Ataque ao solo e reconhecimento	Base Aérea de Canoas
SC-105	Busca e Salvamento	Base Aérea de Santa Maria
KC-390	Transporte aéreo logístico e reabastecimento em voo	Base Aérea de Campo Grande
KC-30	Transporte aéreo logístico	Base Aérea de Anápolis
E-99	Controle e alarme em voo	Base Aérea do Galeão
R-99	IVR - veículo aéreo não tripulado	Base Aérea de Anápolis
RQ-450	IVR - veículo aéreo não tripulado	Base Aérea de Anápolis
RQ-900	IVR - veículo aéreo não tripulado	Base Aérea de Santa Maria
RQ 1150	IVR - veículo aéreo não tripulado	Base Aérea de Santa Cruz
H-36	Helicóptero de transporte e combate SAR	Base Aérea de Santa Cruz
		Base Aérea de Natal

Assim, a partir da execução de planos operacionais de desdobramento da sua capacidade de pronto emprego, a estrutura da FAB sintetiza toda a intenção de controlar e dominar o espaço aéreo de interesse e de perseguir uma capacidade dissuasória contra as possíveis ameaças externas que interfiram na nossa soberania, mesmo em locais remotos do país (Brasil 2020).

No tocante a um possível conflito concretizado, a atuação da FAB contaria com a interoperabilidade das Forças Armadas, em que uma possibilidade de atuação seria o apoio aéreo às tropas terrestres dispostas na área de fronteira e vias de comunicação (estradas), com o propósito de conter qualquer violação ou uso do território brasileiro. Desta forma, os meios aéreos atuariam de maneira conjunta com o Exército Brasileiro, especialmente em missões de apoio de fogo, denominadas ataque ou apoio aéreo aproximado; direcionamento das aeronaves para realização de ataques contra tropas e comboios inimigos; ressuprimento aéreo; infiltração e exfiltração de tropas de operações especiais em áreas de conflito (Brasil 2018).

Outrossim, no caso de uma incursão terrestre indesejada de um país vizinho, as diretrizes de atuação da FAB preveem a integração e a coordenação de processos nos diversos níveis da cadeia de comando estabelecida para a operação militar. Além da complementação de atuação das Forças Armadas, a Força Aérea é responsável pela obtenção e difusão de informações em tempo real, proporcionando uma consciência situacional conjunta, mais abrangente e completa. Neste caso, os meios aéreos equipados com sensores de imageamento e detecção de sinais eletrônicos, que cumprem missões de inteligência, vigilância e reconhecimento (vide Tabela IV), são fundamentais para a contextualização do campo de batalha, incrementando a consciência situacional dos envolvidos nas ações militares e dos decisores em postos de comando (Brasil 2018).

V. CONCLUSÃO

Com base nos estudos realizados ao longo deste trabalho, que envolveram a análise conjuntural das relações entre Venezuela e Guiana, suportada pelos postulados do referencial teórico adotado, assim como a apresentação da atual disposição da FAB, ao norte do Brasil, é possível evidenciar o cumprimento do objetivo proposto no artigo. Como produto da análise, a investigação apresentou as especificidades da estratégia de defesa da Venezuela e Guiana, levando em conta o estado final desejado de cada um, os meios político-militares a serem utilizados para tal e os métodos de que dispõem para conectar os fins e os meios de modo efetivamente coerente. Nesse aspecto, o trabalho conclui que a Venezuela apresenta objetivos expansionistas e capacidades militares em quantidade e potencialmente superiores às da Guiana, além de buscar o suporte e o respaldo para consubstanciar suas políticas externas, por meio de campanhas internas e alianças e aproximações com outros países, como Rússia, China e Cuba. Sendo assim, o poderio bélico venezuelano e o seu posicionamento político se mostram como as principais ferramentas desse estado para o pleito do Essequibo, seja pelo emprego direto ou apenas enquanto forma de intimidação, visando sucesso nas negociações diplomáticas.

Entretanto, com relação às estimativas de o conflito vir a ser consumado, pode-se considerar como baixa probabilidade, especialmente pelo efeito dissuasório advindo tanto de países vizinhos não alinhados com essa política expansionista, quanto pelas possíveis sanções aplicadas à Venezuela, por meio de outros países influentes, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Como base de comparação, os atos venezuelanos em sinalização à intenção de invasão se notam mais sutis e rudimentares que os movimentos russos de mobilização para a invasão ucraniana (Walker 2023), apontando dessa forma a real possibilidade de conflito.

Por fim, foi observada a disposição da FAB na região norte, especialmente nas bases próximas à fronteira com a Venezuela. De acordo com a pesquisa documental dos aspectos apreciados, a capacidade de defesa nacional brasileira no estado de Roraima é baseada no controle do espaço aéreo e na mobilidade dos meios de força aérea, propiciada pelo suporte do CINDACTA IV e das Bases Aéreas de Manaus e de Boa Vista. A FAB se mostra equipada com vetores e armamentos modernos e associada com características intrínsecas ao vetor aéreo como alcance, mobilidade e pronta resposta. Além disso, ela apresenta esses elementos chave para a consolidação da política de defesa brasileira no tocante à segurança nacional e capacidade de dissuasão. Portanto, é possível afirmar com segurança que a soberania do Brasil é preservada com a presente atuação da Força Aérea Brasileira, enquanto o panorama geopolítico entre Venezuela e Guiana aponta para novos desdobramentos diplomáticos, seguidos de um maior envolvimento internacional.

VI. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Gustavo Winckler de Oliveira: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Hilton Maia Lourenço: Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito.

João Victor Lacerda de Oliveira: Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Matheus dos Santos da Silva: Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Raquel Skíbina Verbena: Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Referências

- Araujo, Luiz Gustavo de. 2019. O Apoio de China e Rússia na contramão do isolamento internacional da Venezuela. *O Cosmopolítico*. Vol. 6 n.2 dezembro 2019.
- BBC. 2022. Cómo Venezuela se convirtió con la ayuda de Irán en el único país latinoamericano que cuenta con drones armados. *BBC News*. 30 de novembro de 2022.

- <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63670715>.<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63670715> (acesso em 19 de Março de 2024).
- Blakkisrud, Helge e Pal Kolstø. 2016. The new Russian nationalism. *Edinburgh University Press*. 2016: 160-162
- Brasil. 2016. *Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa*. Brasília, DF.
- Brasil. 2020a. *Livro Branco de Defesa Nacional*. Brasília, DF.
- Brasil. Comando da Aeronáutica. 2018. *DCA 11-45 Conceção Estratégica - Força Aérea 100*. Brasília, DF.
- Brasil. Comando da Aeronáutica. 2020b. *Comando da Aeronáutica. DCA 1-1 Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira*. Vol. 2. Brasília, DF.
- CNN Brasil. 2023a. Essequibo: Entenda a história da disputa entre Reino Unido, Guiana. *CNN*. 12 dez. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/como-e-a-guiana-conheca-mais-sobre-a-populacao-linguas-e-territorio/>.
- CNN Brasil. 2023b. "Interesse da Venezuela é por dinheiro", diz especialista sobre disputa de Essequibo. *CNN*. 04 dez. <https://www.google.com/url?q=https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/interesse-da-venezuela-e-por-dinheiro-diz-especialista-sobre-disputa-de-essequibo/&sa=D&source=docs&ust=1711825365011475&usq=AOvVaw1RgKd1PiZdboz6HwCNQaae>.
- Central Intelligence Agency. 2024. The World Factbook. *CIA* <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/venezuela/#military-and-security>
- Defense Intelligence Agency. 2021. *North Korea Military Power*. U.S. Washington. Government Publishing Office.
- Edström, Håkan, e Jacob Westberg. 2020a. Between the eagle and the bear: Explaining the alignment strategies of the Nordic countries in the 21st century. *Comparative Strategy*. 191-208.
- Edström, Håkan, e Jacob Westberg. 2020b. The defense strategies of middle powers: Competing for security, influence and status in an era of unipolar demise. *Comparative Strategy*. 171-190.
- Edström, Håkan, Jacob Westberg, e Dennis Gyllenporre. 2019. *Military strategy of small states: responding to external shocks of the 21st century*. Routledge.
- Encyclopaedia Britannica. 2024. Independence of Guyana. Britannica. *Encyclopaedia Britannica* <https://www.britannica.com/place/Guyana/Independence>
- Farah, Douglas. 2020. The Maduro Regime's Illicit Activities: A Threat to Democracy in Venezuela and Security In Latin America. *Atlantic Council of the United States*. Agosto de 2020.
- Gil, Antonio Carlos. 2002. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4 ed. São Paulo: Atlas.
- Gobierno Bolivariano de Venezuela. 2015. Discurso del Presidente Nicolás Maduro Moros en Sesión Especial de la Asamblea Nacional. *Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores*. 06 de julho de 2015. <https://mppre.gob.ve/discurso/presidente-nicolas-maduro-moros-asamblea-nacional-essequibo/>
- Gobierno Bolivariano de Venezuela. 2022. Venezuela, Russia strengthen path of powerful military cooperation. *Gobierno Bolivariano de Venezuela* <https://mppre.gob.ve/en/2022/02/16/venezuela-russia-strengthen-path-of-powerful-military-cooperation/>
- Gobierno Bolivariano de Venezuela. 2023. Presidente participa en Acto de Notificación de la Voluntad del Pueblo Venezolano en el Referéndum Consultivo. 04 de dezembro de 2023. *Gobierno Bolivariano de Venezuela*. <https://mppre.gob.ve/2023/12/04/presidente-participa-acto-notificacion-voluntad-pueblo-venezolano-referendum-consultivo/>
- Gray, Colin. 2024. *Strategy and Defense Planning: Meeting the Challenge of Uncertainty*. Oxford University Press. 2024.

- Infoescola. 2024. Geografia da Venezuela. *Infoescola*
<https://www.infoescola.com/venezuela/geografia-da-venezuela/>
- Infoescola. Geografia da Guiana. *Infoescola*
https://www.infoescola.com/geografia/guiana/#google_vignette
- McDonald, Lewis McDonald L. 2021. New oil discoveries in Guyana since 2015: Resource curse or resource blessing. *Resources Policy*. 2021
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030142072100372X>
- Mercosul. 2017. Decisão sobre a suspensão da Venezuela no MERCOSUL. *MERCOSUL*. 05 de agosto de 2017.
<https://www.mercosur.int/pt-br/decisao-sobre-a-suspensao-da-republica-bolivariana-da-venezuela-no-mercosul/>
- Ministério das Relações Exteriores. 2024. República Cooperativa da Guiana. *Ministério das Relações Exteriores*. 04 de janeiro de 2024.
<https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/relacoes-bilaterais/todos-os-paises/republica-cooperativa-da-guiana>
- Morris, Edmund. 2002. "A Matter of Extreme Urgency": Theodore Roosevelt, Wilhelm II, and the Venezuela Crisis of 1902, *Naval War College Review*. Vol. 55: No. 2, Article 6, 2002. <https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol55/iss2/6>.
- Parlasul. 2017. Divergências no PARLASUL por status da participação da delegação venezuelana. *Parlamento del MERCOSUL*. 05 de setembro de 2017.
<https://parlamentomercosur.org/innovaportal/v/14151/1/parlasul/diverg%C3%A2ncias-no-parlasul-por-status-da-participac%C3%A3o-da-delegac%C3%A3o-venezuelana.html>
- Royal Navy. 2024. Royal Navy patrol ship visits Guyana amid border claim. *Royal Navy*.
<https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2024/january/18/240118-trent-in-guyana>
- The International Institute for Strategic Studies. 2024. The Military Balance 2024. London: *Routledge*. 2024.
- U.S. Department of State. 2009. Venezuela Boundary Dispute, 1895-1899. *U.S. Department of State*. 20 de Janeiro de 2009. <https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/gp/17463.htm#:~:text=In%201841%20Venezuela%20disputed%20the,thirds%20of%20British%20Guiana%27s%20territory.>
- U.S. Embassy in Guyana. 2024. The United States and Guyana Deepen Law Enforcement and Security Cooperation through Increased Funding and Capacity-Building. *U.S Embassy*. 18 de março de 2024.
<https://gy.usembassy.gov/the-united-states-and-guyana-deepen-law-enforcement-and-security-cooperation-through-increased-funding-and-capacity-building/>
- Walker, Nigel. 2023. Conflict in Ukraine: A timeline (2014 – eve of 2022 invasion). *House of Commons Library*. 22 de agosto de 2023.
- Waltz, Kenneth N. 2014. *Theory of International Politics*. Berkeley: University of California. 2014.